

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E AS INTERFACES COM A GESTÃO UNIVERSITÁRIA

Márcio José Souza Leite¹
Maryah Pantoja Barbosa Leite²
Michael Sousa Leite³
Ailton Luiz dos Santos⁴
José Alcides Queiroz Lima⁵
Tatiana Rocha dos Santos⁶

- 1 Mestrando em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandou diversas unidades da Polícia Militar do Estado em todos os Grandes Comandos da Corporação, dentre as quais destacamos: No Comando de Policiamento Metropolitano foi Comandante da 12ª CICOM, 20ª CICOM e do Batalhão do CPA Leste. No Comando de Policiamento do Interior, foi comandante do 4º BPM na cidade de Humaitá - AM e 4ª CIPM na cidade de Lábrea - AM. No Comando de Policiamento Especializado foi Comandante do Grupamento Aéreo. No Comando de Policiamento Ambiental comandou o Batalhão Ambiental. Atuou ainda como Piloto de Helicóptero no Departamento Integrado de Operações Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas onde também exerceu a função de Chefe de Operações Aéreas. Foi condecorado com a Medalhas Ação Policial, Medalha 10 anos de Serviço, Medalha 20 anos de Serviço, Medalha do Mérito Policial e Medalha Tiradentes.
- 2 Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA. Investigadora de Polícia Civil do Estado do Amazonas.
- 3 Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tecnólogo em Recursos Humanos pela Universidade Paulista - UNIP. Capitão da Polícia Militar do Estado do Amazonas.
- 4 Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Segurança Pública e Direito Penitenciário pela Faculdade de Educação, de Tecnologia e Administração – FETAC. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido Mendes - UCAM. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Possui experiência na área de Direito, na fiscalização e gestão de contratos públicos, com ênfase em Segurança Pública. Email: ailtontati2001@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8590>
- 5 Mestre em Engenharia Civil em Materiais Regionais e não Convencionais Aplicados a Estruturas e Pavimentos pela UFAM Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de Bioprocessos pela Faculdade Unyleya e em Engenharia de Estruturas de Concreto e Fundações pela UNICID Universidade Cidade de São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela ULBRA Centro Universitário Luterano de Manaus e em Engenharia Civil Operacional pela UTAM Centro de Tecnologia da Amazônia. <https://orcid.org/0000-0002-4881-0702>
- 6 Mestranda em Saúde Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Saúde Pública com ênfase em saúde da família pela Faculdade Iguacu. Especialista em saúde Coletiva e ESF pela Faculdade Iguacu. Especialista em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde pela Faculdade Iguacu. Especialista em Enfermagem em Saúde da Família pela Faculdade Iguacu. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Enfermagem. Atualmente é Analista em Enfermagem da Prefeitura Municipal de Manaus e servidora civil no Hospital Militar do Exército Brasileiro. Tem experiência na área de Enfermagem. Possui experiência na área de Saúde Pública, Saúde Materno-Infantil, na assistência e gestão de enfermagem. Tem 18 (dezoito) anos de serviço em atividade de enfermagem. É autora e organizadora de livros técnicos e acadêmicos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3677-1985>.

DOI: [10.5281/zenodo.10561056](https://doi.org/10.5281/zenodo.10561056)

RESUMO:

Este estudo aborda a complexidade da gestão universitária, com foco particular nas universidades federais brasileiras, e destaca a importância de uma gestão eficaz frente aos desafios contemporâneos. A pesquisa foi motivada pela necessidade de explorar as dinâmicas e especificidades da administração dessas instituições em um contexto de mudanças constantes e de pressões sociais, econômicas e políticas. A questão norteadora do estudo centrou-se em como a gestão universitária pode equilibrar eficientemente a autonomia institucional e a responsabilidade social, diante dos desafios modernos, incluindo a adaptação a novas modalidades de ensino e a demanda por inclusão e acessibilidade. O objetivo foi investigar as práticas de gestão e suas implicações no desenvolvimento acadêmico e social das universidades. Utilizando uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada em pesquisa bibliográfica, o estudo analisou a trajetória histórica e as transformações no ensino superior brasileiro, com ênfase na gestão democrática e participativa. Concluiu-se que a gestão eficaz em universidades exige um modelo que promova a participação coletiva, a inovação e a liberdade acadêmica, além de estar alinhada às expectativas sociais e à evolução do cenário educacional. Sugere-se, para pesquisas futuras, a análise do impacto das tecnologias emergentes na gestão universitária e a influência de políticas governamentais e globais na autonomia das instituições.

Palavras-chave: Autonomia; Educação Superior; Gestão Universitária; Inovação; Responsabilidade Social.

INTRODUÇÃO

Gomes et al. (2013) apontam que a gestão é uma ferramenta de grande relevância nas instituições, sobretudo nas universidades federais, de modo que administradores tomam decisões que incidem de modo positivo ou negativo nos resultados vivenciados no cotidiano das referidas instituições. Percebe-se aí que a gestão desempenha um papel determinante conquanto aos rumos da instituição, favorecendo ou não a consecução dos seus objetivos.

Conforme Abreu Júnior (2017), as especificidades na gestão de uma universidade diferenciam-se de outros mecanismos de organização social por sua intencionalidade, sua estrutura, processos decisórios e estratégias distintas daquelas desenvolvidas nas burocracias tradicionais. Para o autor, a universidade contemporânea intenciona, em articulação com as dimensões educativas, a formação técnica para o mercado de trabalho, a democratização e disseminação do conhecimento, assumindo, da forma mais elevada possível, um papel crítico na sociedade.

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

Sabe-se que a universidade é um espaço de diversidade cultural e política, fazendo-se necessário, ao contexto da gestão, a conciliação de interesses, administração de conflitos e necessidades que se apresentam no desenrolar da ação educativa. Para Cerdeira (2012), os desafios para a gestão universitária incluem relevantes modificações no Ensino Superior, tais como o despontar da oferta de novos cursos e instituições de ensino, novas formas de ensino, como o virtual e a educação à distância, o acirramento na disputa para a consecução de financiamentos públicos e de outras fontes de receita, assim como uma transformação no perfil estudantil existente e o emergente.

A contemporaneidade trouxe aos processos dessa gestão grandes desafios, tal como apontados pelo autor, desafios os quais se modificam e modificam sua intensidade conforme as relações sociais e econômicas se alteram. As universidades federais vêm se constituindo cerne de debates sociais e governamentais sobre seus verdadeiros objetivos, sobre a inflexibilidade de sua estrutura burocrática, da pouca eficiência na utilização dos recursos e da limitada relevância social dos serviços oferecidos.

Diante desse contexto, os gestores das instituições públicas universitárias são os responsáveis por administrar a universidade, valendo-se de práticas gerenciais, decisões e ações que promovam o alcance dos escopos organizacionais e educativos. Este estudo aborda as especificidades e desafios da gestão universitária, trazendo uma breve trajetória da universidade no Brasil, sendo um estudo qualitativo, descritivo, realizado mediante pesquisa bibliográfica.

1 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Conforme Fávero (2006), como resultado de estudos empreendidos acerca do percurso da universidade brasileira, suas origens, desenvolvimento e impasses experimentados até a atualidade, verifica-se um longo caminho a trilhar, sendo possível perceber muitas mudanças na história destas instituições. Para a autora, à universidade é requerida ser o espaço de discussões sociais, não somente em dimensões meramente teóricas, mas deve ser propícia ao desenvolvimento do pensamento teórico-crítico de ideias, opiniões, posicionamentos, assim como o direcionamento de propostas e soluções para os problemas

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

vivididos. Essas tarefas agregam um aprendizado, ao mesmo tempo difícil e exaustivo para todos os envolvidos com a instituição, porém necessário para a melhoria do atendimento ao público a que se destina.

Fávero (2006) argumenta ainda que alguns dos impasses experimentados pela universidade brasileira podem estar associados à própria história dessa instituição no país, considerando que sua criação não se voltou para atender às necessidades fundamentais da realidade na qual se inseria, mas idealizada e ofertada como um bem cultural proporcionado às minorias, sem estabelecer claramente que, mediante suas próprias funções, deveria integrar um contexto de investigação científica e de produção de conhecimento.

Assim, seus resultados e implicações deveriam estar voltados a responder às demandas sociais mais abrangentes e ter como escopo tornar-se expressão do real, ou seja, como característica do conhecimento científico, mas sem a pretensão de oferecer respostas prontas e acabadas. Denota-se aí que a universidade possui uma função social muito mais ampla do que meramente capacitar indivíduos a desempenhar funções laborais no mercado de trabalho.

O percurso da criação de universidade no Brasil aponta, de início, vultosa resistência, seja de Portugal, como implicação de sua política colonizadora, seja da parte de brasileiros, que não encontravam razões para a criação de uma instituição universitária na Colônia, tendo como mais apropriado que as elites da época viajassem até a Europa para fazer seus estudos superiores (MOACYR, 1937).

O ensino superior no Brasil, tendo como base o enfoque na universidade pública, foi marcado desde seu início por contradições, tanto em seus aspectos estruturais quanto em sua intencionalidade, sendo que a própria sociedade julgava desnecessária sua implantação. Longa foi a trajetória que consolidou a universidade pública no país, modificando-se tantas quantas foram as modificações atravessadas pela sociedade, do ponto de vista socioeconômico, social e governamental.

Saviani (2011) esclarece que o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, principiado por iniciativa de D. João VI, prosseguiu no Império com a criação das faculdades de direito. Fávero (2005) esclarece que apenas em 1808, com a chegada na Colônia da família real, o ensino superior foi instalado no Brasil, com a fundação das primeiras escolas de

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

Cirurgia em Salvador, Cirurgia e Anatomia no Rio de Janeiro e, posteriormente, com o curso de Direito em São Paulo e Olinda. Durante a República Velha, a influência positivista proporcionou a expansão das faculdades nas províncias e o surgimento das primeiras escolas superiores privadas no país.

De 1889 até a Revolução de 1930, o ensino superior passou por várias mudanças face à promulgação de diferentes dispositivos legais. Aponta Saviani (2011) que nas primeiras décadas republicanas esfriou a iniciativa oficial e despontaram faculdades e também projetos de universidades no contexto particular. Uma das quais foi a Universidade do Paraná que, instituída em 1912, iniciou seus cursos em 1913 e em 1920, por estímulo do governo federal, foi desativada e passou a funcionar na forma de faculdades isoladas (Direito e Engenharia, reconhecidas em 1920 e Medicina, reconhecida em 1922) até ser reconstituída em 1946 e federalizada em 1951, dando origem à atual Universidade Federal do Paraná. Caminho similar viveu a Universidade do Rio de Janeiro, que somente recebeu o atual nome em 1965. Destaca-se, pois que, na história da educação superior nacional, a Universidade do Rio de Janeiro é a primeira instituição universitária instituída legalmente pelo Governo Federal.

O modelo francês napoleônico influenciou as universidades tradicionais da América Espanhola e causou a formação demorada das primeiras faculdades profissionais no Brasil, no século XIX (CUNHA, 1980). Pizzitola (1986) aponta três modelos clássicos de universidade, dos quais decorrem todos os modelos atuais: o prussiano, o napoleônico e o anglo-saxônico, tendo, respectivamente, como modelos constitutivos, o Estado, a sociedade civil e a autonomia da comunidade acadêmica. Tais elementos constituem o fundamento sobre o qual se assentam as universidades contemporâneas. A prevalência do Estado deu origem ao modelo napoleônico, a prevalência da sociedade civil, ao modelo anglo-saxônico e, por fim, a predominância da autonomia interna e externa originou o modelo alemão ou prussiano de universidade (PIZZITOLA, 1986).

Com a constituição da Nova República, caracterizada por uma economia afetada pela inflação, ocorreu então a desaceleração do ensino superior, tanto público como privado (DAVID, 2009). A promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe significativas mudanças para o ensino superior no país. Saviani (2011) destaca que a Carta Magna de 1988 dispôs sobre a gestão democrática do ensino público, acolheu reivindicações relativas ao

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

ensino superior, estabeleceu a autonomia universitária e a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, o ingresso por concurso público e o regime jurídico único.

Ensejou assim, uma dotação orçamentária que viabilizasse o exercício pleno da autonomia. Os alunos e a sociedade em geral, passaram a reivindicar a expansão das vagas nas universidades públicas. Tem-se em vista que tais requisições eram fruto de uma nova percepção provocada pela reabertura política no país e pelos movimentos sociais à época deflagrados. Como podemos notar, a Constituição Federal de 1988 instituiu a Gestão Democrática do ensino público como um dos sete pressupostos forçosos para a gestão do ensino no país e, por conseguinte para gerir as instituições públicas.

Apontam Pires e Gonçalves (2019) que com a nova Constituição e a Lei n. 9.394/96 - LDBEN, abriu-se espaço para o fortalecimento da gestão democrática e da educação como direito dos sujeitos, de modo que, com a criação de leis subsequentes, se fortalecem e se complementam estes princípios para a conjuntura educacional. A descentralização do poder desempenhada mediante a construção coletiva e a autonomia da escola passa a ser debatida nos sistemas de ensino, tendo, no decorrer das décadas seguintes, outros documentos oficiais que dialogam com a gestão democrática no contexto escolar.

2 A GESTÃO UNIVERSITÁRIA E SUAS ESPECIFICIDADES NO ENSINO SUPERIOR

Ribeiro (2011) aponta que debater sobre gestão universitária na conjuntura histórica das políticas educacionais é destacar as nuances envolvidas nesse nível educacional, pois a gestão revela formas de atrelamento das instituições, sobretudo as públicas, ao controle estatal. Tal compreensão aponta para demonstrar que os perfis de gestão universitária obedecem ao modelo de organização social e seu modo de produção, nos diversos recortes temporais, sendo por eles estabelecidos.

Enquanto construção histórica, a gestão decorre de um processo de mudança social, econômica e política; por conseguinte, reveste-se de antagonismos e de diversidade de interesses políticos, não sendo, pois, uma política neutra, abstrata, nem generalista ou com

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

finalidade própria, mas, somente pode se desenvolver sob as condições determinadas concretamente (RIBEIRO, 2011).

Segundo informa Groppo (2006), a palavra gestão deriva do latim “*gestio*”, traduzida como “ação de dirigir”. Paro (2008), considerando a gestão do ponto de vista educacional, aponta para a compreensão de que gestão seja um termo mais abrangente e aberto que administração, sendo que esta segunda estaria embebida da conotação técnica e defende, ainda que a gestão democrática exige participação e autonomia, que também são dimensões essenciais nos espaços educacionais.

Em consonância com o que argumenta Afonso (2010), a gestão é compreendida como função que executa e programa as diretrizes e políticas voltadas à instituição, podendo ser centralizadora e determinadora das ações. A gestão democrática viabiliza, na universidade, o espaço de participação nas decisões, uma vez que a instituição poderá ser administrada coletivamente, ou seja, pelos professores, técnicos, alunos e demais atores da comunidade escolar. Assim, Afonso (2010) destaca que o rosto da instituição não deve ser o rosto do seu gestor, mas de todos os seus atores.

Haas (2010) afirma que, na gestão acadêmica, dentre outras atribuições, destaca-se a exigência de construir, desconstruir e reavaliar os projetos pedagógicos e as propostas curriculares dos cursos de graduação. Quando o gestor é requerido para a elaboração do projeto pedagógico, inicialmente deve verificar o quanto conhece da legislação pertinente. Esse conhecimento, além de ser imprescindível, ajuda na elaboração documental, havendo ainda outros aspectos tão relevantes que necessitam ser mobilizados nessa construção. O gestor deve se questionar sobre o projeto que acredita e, especialmente, ater-se à maneira como gostaria de conduzir a formação a ser ofertada pela instituição.

Diante do novo desenho de atribuições do gestor, este deverá exercer o papel de mediador de interesses antagônicos, em meio aos encadeamentos de força que se manifestam no âmbito de suas instâncias participativas e decisórias, como os fóruns, conselhos, colegiados e demais espaços de discussões, acordos e determinações, decorrentes de um processo complexo e dinâmico de embates, que são causados por correntes ideológicas distintas, dado o contexto multifacetado e os interesses contraditórios que manifestam o cotidiano institucional (DOURADO, 2006).

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

Consoante ao ensino universitário, preconiza o art. 207 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que a gestão democrática deve ser exercitada com autonomia universitária, sob enfoque didático-científico, administrativo, de gestão financeira ou patrimonial.

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, no artigo 56, reitera os pressupostos constitucionais, estabelecendo que as instituições públicas de educação superior “obedecerão ao princípio da gestão democrática”, determinando que em seus órgãos colegiados deliberativos participem segmentos da comunidade institucional, local e regional. O artigo aponta que, em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes (AZEVEDO, 2011).

O papel do gestor nas organizações transfigurou-se, no decurso do século XX, de uma dimensão técnica para uma dimensão complexa e multifacetada, sendo influenciado por diversos aspectos contextuais e individuais (SILVA, 2009 apud QUINTIERE et al., 2012). A atividade gerencial sofre influência pela maneira de agir do gestor que atua em uma conjuntura profissional específica. Suas competências englobam comportamentos mediados pelos conhecimentos e experiências experimentados ao longo de sua vida (QUINTIERE et al., 2012).

Universalmente, argumenta-se que todas as dimensões acadêmicas requerem gestores comprometidos com a qualidade educacional como objeto final ou produto social, sendo necessário, assim, que se tome de forma global e responsável a gestão democrática. A adoção de novas práticas de gestão reclama pelo desenvolvimento de um novo perfil gerencial, apto a lidar com as mutações no setor (LIMA, 2017).

Ribeiro (2013), em análise acerca de gestão universitária, aponta conceitos preliminares e importantes que podem ser compreendidos à luz do processo gestorário das

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

universidades federais brasileiras. A autora enfatiza que no bojo de reformas neoliberais, através da regulação de organismos nacionais e internacionais, difunde-se o modelo gerencialista de gestão para as esferas sociais, como as universidades que mediante consensos internos, cumprem as orientações que a aproximam do mercado, em uma perspectiva participativa que se restringe à colegialidade e desvaloriza a autonomia.

Em outra acepção, a gestão universitária tem se pautado, atualmente, pela dialética de modernização intrínseca à internacionalização do capital, cujo contexto produtivista e mercadológico é vigente nas universidades públicas brasileiras, refletindo no modo de desempenhar a participação e a autonomia institucional (RIBEIRO, 2013).

A gestão democrática e participativa é destaque nas bandeiras de lutas sociais e, também, na legislação educacional brasileira. Compreende-se, pois, a gestão democrática, como um processo de deliberação, condução e concretização balizada por diretrizes da participação coletiva, mediante da efetiva autonomia institucional, como o modelo que, em contraposição ao sistema capitalista, observa e legitima os interesses da coletividade em favor de seu desenvolvimento social (RIBEIRO, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática central que estimulou esta pesquisa centrou-se na necessidade de compreender as complexidades e desafios inerentes à gestão universitária, em particular no contexto das universidades federais brasileiras. A investigação buscou desvelar as especificidades da gestão nestas instituições, marcadas por um cenário de constantes mudanças sociais, econômicas e políticas.

Os objetivos da pesquisa foram amplamente alcançados, permitindo uma análise aprofundada sobre a importância da gestão no ambiente universitário. Foi possível identificar que a gestão universitária não se restringe apenas à administração eficiente de recursos, mas engloba a responsabilidade de moldar um ambiente acadêmico que seja inclusivo, democrático e responsivo às mudanças e demandas sociais. A pesquisa destacou como os gestores universitários desempenham um papel fundamental na mediação de interesses

DOI: [10.5281/zenodo.10561056](https://doi.org/10.5281/zenodo.10561056)

diversos, na promoção da autonomia institucional e na manutenção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Conclui-se que a gestão universitária eficaz requer um equilíbrio entre autonomia e responsabilidade social. Os desafios identificados, como a necessidade de adaptação a novas modalidades de ensino e a pressão por resultados tangíveis, requerem uma liderança visionária capaz de guiar as instituições através de um cenário educacional em constante evolução. Além disso, ressalta-se a importância de uma gestão que valorize a participação coletiva, fomentando um ambiente que promova a inovação e a liberdade acadêmica.

Ainda se pode concluir que a gestão universitária, ao enfrentar desafios contemporâneos, como a internacionalização do ensino e a crescente demanda por educação inclusiva e acessível, deve buscar estratégias que alinhem as necessidades institucionais com as expectativas sociais, promovendo uma educação superior que seja reflexiva, crítica e adaptável.

Como sugestão para pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de analisar o impacto das tecnologias emergentes na gestão universitária, bem como a influência de políticas governamentais e globais no funcionamento e na autonomia das universidades. Além disso, seria proveitoso investigar mais profundamente as práticas de gestão democrática e participativa nas universidades, avaliando como estas práticas contribuem para a melhoria da qualidade educacional e para o atendimento das expectativas da sociedade.

REFERÊNCIAS

ABREU JR, N. **Universidade Multicampi e sua gestão acadêmica**: o caso da Universidade Estadual de Goiás. Tese de Doutorado. Brasília: UNB, 2017.

AFONSO, A. J. GESTÃO, AUTONOMIA E *ACCOUNTABILITY* NA ESCOLA PÚBLICA PORTUGUESA: BREVE DIACRONIA. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação** (RBP AE). Porto Alegre, v. 26, n. 1, p.13-30, jan-abr. 2010.

AZEVEDO, A. F. **A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a gestão democrática da Universidade pública**: por um processo democrático de escolha do Reitorado na UFM. *Revista do CAAP*, Belo Horizonte, n. 2, V. XVII, p. 9 a p. 25, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Brasília: Senado Federal, 1988.

DOI: 10.5281/zenodo.10561056

_____. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Senado Federal, 1996.

CERDEIRA, L. Os desafios da gestão do ensino superior: algumas tendências e tensões. In: CUNHA, Maria Isabel da; BROILO, Cecília Luiza (orgs.). **Qualidade da educação superior: grupos investigativos internacionais em diálogo**. Araraquara: Junqueira & Marin, 2012, p. 79-98.

CUNHA, L. A. **A Universidade Temporã**. O Ensino Superior da Colônia à Era Vargas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.

DAVID, M. V. **Transformações na educação superior no Brasil e seus impactos na estrutura, estratégia e governança**: o caso de três universidades federais de Minas Gerais. 2009. 232p. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal de Lavras, Lavras. 2009.

DOURADO, L. F. A ESCOLHA DOS DIRIGENTES ESCOLARES: POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL. In: FERREIRA, Naura S. Carapeto (Org.). **Gestão democrática da educação**: atuais tendências, novos desafios. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2006, p.77-95

FÁVERO, M. L. A. **Universidade e poder**: análise crítica/ fundamentos históricos: 1930-45. 2 ed. Brasília, DF: Plano, 2005.

_____. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. **Educar**, Curitiba, n. 28, p. 17-36, 2006. Editora UFPR. In: <http://www.scielo.br/pdf/er/n28/a03n28.pdf>. Acesso em 01 abr..2021.

GOMES, O da F. et al. Sentidos e implicações da gestão universitária para os gestores universitários. **Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL**, Florianópolis, p. 234-255, dez. 2013.

GROPPO, Luís Antonio. **Autogestão, universidade e movimento estudantil**. Campinas (SP): Autores Associados, 2006.

HAAS, C. M. **Projetos pedagógicos nas instituições de educação superior**: aspectos legais na gestão acadêmica. RBPAE – v.26, n.1, p.151-171, jan./abr. 2010.

LIMA, L. C. (org.) **Tópicos em Gestão de Pessoas**. Vol. 1. Belo Horizonte: Poisson, 2017.

MEYER JR., V.; MEYER, B. “*Managerialism*” na Gestão Universitária: Dilemas dos Gestores de Instituições Privadas. **XXXV Encontro da ANPAD**. Rio de Janeiro, Setembro de 2011.

DOI: [10.5281/zenodo.10561056](https://doi.org/10.5281/zenodo.10561056)

MOACYR, P. A. **Instrução e o Império**. Subsídios para a história da educação no Brasil: 1854-1889. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937, v. 2.

PARO, V. H. **Administração Escolar**. Introdução crítica. 15.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

PIRES, P. A. G.; GONÇALVES, R. M. A gestão democrática no contexto da legislação brasileira: lutas e embates para a democratização do ensino público. **REGAE: Rev. Gest. Aval. Educ.** Santa Maria. Vol. 8, n. 17, 2019.

PIZZITOLA, A. Autonomia e “necessità” alle origini dele Università contemporanee. In: DE VIVO, F.; GENOVESI, Giovanni (a cura di). Cento anni di universita: l'istruzione superiore in Italia dall'unita ai nostri giorni: atti del III Covegno Nazionale (Padova, 9-10 novembre 1984). Napoli: **Scientifiche**, 1986. 310p. (Frontiere dell'educazione; v. 1). p. 137-146.

QUINTIERE, R. C. B. C. **Competências gerenciais: à beira da perfeição?** O discurso de reitores de universidades federais do Rio de Janeiro. XXXVI Encontro da ANPAD. EnANPAD, Rio de janeiro, setembro de 2012.

RIBEIRO, M. E. S. **A gestão universitária: um estudo na UFPA, de 2001 a 2011**. Tese de Doutorado. Belém: UFP, 2013.

SAVIANI, D. **A expansão do ensino superior no Brasil: mudanças e continuidades**. **Póiesis Pedagógica - V.8, N.2 ago/dez.2011**.